

Hintergrund:

Ältere Patient:innen zeigen aufgrund der abnehmenden Reservekapazität der Organe ein mit dem Alter stark ansteigendes Delirrisiko. Dabei ist die Prognose des Delirsyndroms ungünstig, die Mortalität verdoppelt, die Institutionalisierungsrate zweieinhalbfach höher und insbesondere die Demenzentwicklung zwölffach erhöht. Dennoch werden Delirien noch immer oft verkannt und nicht adäquat behandelt. Häufig sind Delirien multifaktoriell bedingt, neben Infektionen sind längere Operationen und bei kognitiver Einschränkung auch auf psychosoziale Faktoren ursächlich. Eine evidenzbasierte Delirprävention und State of the Art Delir-Management erfordert interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit und wird zu selten umgesetzt. Die Verbesserung der Versorgung gilt es auch vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in Deutschland in den Fokus zu nehmen.

Zielsetzung:

Mit dem Ziel einer sektorenübergreifend anwendbaren, evidenzbasierten Leitlinie zum umfassenden Delir-Management im höheren Lebensalter wurde in den letzten drei Jahren eine de Novo S3 Leitlinie erstellt.

Methode:

Die im Rahmen des AWMF-Regelwerks für S3-Leitlinien geforderten Schritte wurden umgesetzt. Patient:innenrelevante Outcomes und übergeordnete PICO-Fragestellungen (zu Delirrisiko, -screening, -ätiologie, -prävention, -therapie sowie Delirfolgen) in Bezug auf verschiedene (Behandlungs-)Settings wurden gemeinsam erarbeitet, zwei a priori geplante Meta-Analysen, systematische Literaturrecherchen, sowie Outcome-bezogene Bewertungen mittels GRADE wurden durchgeführt. Alle Empfehlungen wurden in strukturierten Konsensuskonferenzen vom NIH-Typ unter neutraler Moderation diskutiert und abgestimmt. Nach einer öffentlichen Konsultation wurde die Leitlinie von über 40 Fachgesellschaften und Patient:innenvertretungen verabschiedet.

Ergebnisse:

Aus über 4500 Suchergebnissen wurden 1710 Abstracts zum Screening ausgewählt, 269 Artikel im Volltext gelesen und 93 endgültig eingeschlossen. Es konnten 67 alltagstaugliche Handlungsempfehlungen zur Publikation gebracht werden. Eine effiziente Bestimmung dispositioneller und expositioneller Delirrisikofaktoren sowie geeignete Delirscreenings werden empfohlen. Hilfestellung bei der Delirätiologiediagnostik wird gegeben und der Einsatz der evidenzbasierten hochwirksamen, aber sehr strukturiert durchzuführenden, Delirpräventionsprogramme, sowie die Therapie der Delirsymptome und –folgen wird anwendungs- und settingorientiert dargestellt. Die Notwendigkeit der Vergütung des Zusatzaufwandes wird benannt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Die durch Umsetzung der Leitlinie verbesserte Delirerkennung und Delirprävention erhöht die Behandlungsqualität sowie Lebensqualität älterer Patient:innen und kann als Qualitätsmarker der optimierten Behandlung älterer, vor allem gebrechlicher und kognitiv eingeschränkter Menschen herangezogen werden. Die Kosteneffizienz im deutschen Gesundheitssystem ist noch nachzuweisen.